

ТРУДОВЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

Райимжонова Нодира Лочин кизи

(базовый докторант 1-курса Наманганского государственного педагогического института)

Email: nlochinbekovna01@gmail.com Tel: +998936818031

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21156539>

Аннотация: В эпоху глобализации трудовые ценности студентов высших учебных заведений переходят от коллективизма к индивидуализму. Данная трансформация подчёркивает важность самореализации, высокого заработка и баланс между работой и жизнью.

Ключевые слова: глобализация, ценности, тенденция, трансформация, трудовые ценности, коллективизм, индивидуализм.

Annotatsiya: Globallashuv davrida oliy ta’lim muassasalari talabalari mehnat qadriyatlarini kollektivizmdan individualizmga o’tmoqda. Ushbu transformatsiya o’zini o’zi namoyon qilish, yuqori daromad va ish, hamda hayot o’rtasidagi muvozanatning muhimligini ta’kidlaydi.

Kalit so’zlar: globallashuv, qadriyatlar, tendensiya, transformatsiya, mehnat qadriyatlarini, kollektivizm, individualizm.

Abstract: In the era of globalization, the labor values of higher education students are shifting from collectivism to individualism. This transformation emphasizes the importance of self-realization, high income, and work-life balance.

Keywords: globalization, values, tendency, transformation, labor values, collectivism, individualism.

Введение. Молодёжная проблематика с каждым шагом общественного развития порождает новые вопросы исследования. Студенческая молодёжь дифференцирована по нескольким социальным основаниям как возрастные, половые, этнокультурные, деятельностные. Данные дифференциации немаловажно влияют на формирование трудовых ценностей студентов ВУЗа. Проблема трудовых ценностей студентов в условиях глобализации предполагает необходимость обращения к целому комплексу работ.

Л.В. Тарасенко делает выводы о том, что уровень оплаты труда студенческой молодёжи есть главный критерий выбора будущей профессии. Ценности выступают в качестве объекта социально-психологического анализа. Социальные психологи изучают как они формируются, что является причинами их изменения и механизм их влияния на установки, а также на поступки. Ценностное отношение к работе также исходит от социального статуса профессии в обществе. Исследование Ж.Т. Тощенко показывает проблему информационного пространства, где представлены примеры об «успешных» людях, чьи достижения определяются преимущественно размерами их денежных накоплений. В настоящее время современная молодёжь (студенты)

выбирают высокооплачиваемые профессии или работы с огромными доходами. Профессии как учитель, инженер, врач, к сожалению, становятся лишь ресурсами добычи денег от простолюдин. Это и есть современное понимание смысла выбора будущей профессии студентами высших учебных заведений.

Основная часть. В исследованиях отечественных и зарубежных ученых отмечается, что традиционные трудовые ценности, такие как коллективизм, преданность профессии, стабильность и общественная польза труда, постепенно уступают место индивидуалистическим установкам. Современные студенты все чаще ориентируются на высокий доход, карьерный рост, гибкость занятости и возможность самореализации. Это связано с влиянием глобальной экономики и информационного общества. В западных культурах доминируют индивидуалистические ценности, подталкивающие к тому, что лучше для «меня». Азиатские культуры чаще настраивают на то, что лучше для «нас». Во всех этнических группах состав семьи, друзья и культурный уровень родителей в одинаковой мере позволяют прогнозировать академические успехи молодёжи. Более того, развитие самовосприятия студентов стоит на первоначальном уровне, так как оно управляет их установки и действия. Мы можем вести себя по-разному, но на наше поведение влияют одни и те же социальные силы. В ходе формирования ценностного отношения к труду и профессии, значительную роль играет «Я-концепция» студентов, так как для большинства студентов нет ничего интереснее кроме своей персоны. Если центральной частью «Я-концепции» студентов считается заниматься общественно-полезной работой для блага общества, то для них в процессе определённой работы важен тот факт, насколько больше приносит пользу работа или профессия, с которым они занимаются.

Значительный вклад в изучение ценностей внесли такие ученые, как Милтон Рокич, Шалом Шварц и Абрахам Маслоу. В теориях данных исследователей ценности рассматриваются как основа мотивации личности и регулятор социального поведения. [1] Согласно концепции Шварца, молодежь в условиях глобализации стремится к самостоятельности, успеху и открытости изменениям, что напрямую отражается на трудовых установках студентов. [2]

В педагогической литературе особое внимание уделяется воспитанию трудовых ценностей через образовательную среду. Исследователи подчеркивают, что университет становится не только местом получения знаний, но и пространством формирования профессиональной культуры. [3] В условиях глобализации возрастает необходимость развития у студентов таких качеств, как мобильность, конкурентоспособность, инициативность и способность к непрерывному обучению. Руволо и Маркус описали тех людей, которые считают себя трудолюбивыми и успешными, лучше справляются с трудными заданиями. Прежде чем студентам формировать позитивное отношение к будущей профессии, требуется подход психологический и социальный. Не рекомендуется создавать атмосферу в котором студенты, считают себя неудачниками, потому что это конкретно повлияет на их действия негативно. Самоэффективность – одно из важнейших качеств, который

должен формироваться у каждого студента ВУЗа. Студенты, обладающие ярко выраженным чувством самоэффективности, более упорны, менее тревожны и реже впадают в депрессию. У них лучше обстоят дела со здоровьем, и они добиваются больших академических успехов.

В повседневной жизни самоэффективность заставляет нас ставить перед собой трудные цели и добиваться их, не пасуя перед трудностями. Когда возникают проблемы, развитое чувство собственной эффективности подталкивает каждого из нас не к размышлениям об их неадекватности, а к поиску решений. Многие авторы отмечают двойственный характер глобализации. С одной стороны, она расширяет возможности студентов: доступ к международному образованию, цифровым платформам, удаленной занятости и мировому рынку труда. С другой стороны, глобализация способствует распространению потребительских ценностей, снижению значимости духовно-нравственных аспектов труда и формированию прагматического отношения к профессии. [4]

В научных трудах по синергетическому подходу подчеркивается, что формирование трудовых ценностей представляет собой сложный нелинейный процесс взаимодействия социальных, культурных и педагогических факторов. Синергетическая педагогика рассматривает личность студента как открытую систему, способную к саморазвитию и самоорганизации под влиянием образовательной среды и общественных изменений. [5]

Современные исследования также указывают на влияние цифровизации и социальных сетей на профессиональные ориентации молодежи. Популяризация быстрого успеха, блогинга и дистанционных форм заработка изменяет представления студентов о традиционном труде. В связи с этим возрастает роль педагогов и образовательных учреждений в формировании ответственного отношения к профессиональной деятельности и общественной значимости труда.

Выводы. Глобализация оказывает существенное влияние на формирование трудовых ценностей студентов, изменяя их отношение к труду, профессии и профессиональному самоопределению. В условиях глобального информационного общества наблюдается трансформация традиционных трудовых ценностей. Коллективизм, преданность профессии и общественная значимость труда постепенно дополняются такими качествами, как мобильность, конкурентоспособность, инициативность и гибкость. Цифровизация и развитие современных технологий существенно изменяют представления студентов о профессиональной деятельности. Образовательные учреждения играют важную роль в формировании устойчивых трудовых ценностей студентов. В современных условиях особую значимость приобретает гармоничное сочетание национальных трудовых традиций и требований глобального общества. Синергетический подход позволяет рассматривать формирование трудовых ценностей как сложный и многогранный процесс взаимодействия социальных, культурных, педагогических и личностных факторов.

Использованная литература.

1. Абрахам Маслоу. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2019.
2. Шалом Шварц. Теория базовых человеческих ценностей // Психология. Журнал Высшей школы экономики. — 2012. — №2.
3. Милтон Рокич. Природа человеческих ценностей. — Нью-Йорк: Free Press, 1973.
4. Эмиль Дюркгейм. О разделении общественного труда. — Москва: Канон, 1996.
5. Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. — Москва: АСТ, 2020.